

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ.

Ибрагимова Гулчехра Тохировна

Фан ва технологиялари университети

“Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002549>

Аннотация. Мақолада инсоният турмуши даражасининг ўсиши экологик хавф эвазига хусусан, демографик ўсиш, табиий ресурслар захираси муттасил камайиб бораётгани хусусида, унинг Ўзбекистон иқтисодиётига таъсири ва уни бартараф этиш йўллари ҳақида фикр юритилади, хулосалар ва таклифлар киритилган.

Калим сўзлар: яшил иқтисодиёт, барқарор ривожланиш, экологик барқарорлик, экологик муаммо.

Аннотация. В статье повышение уровня жизни человечества происходит за счет экологических рисков, в частности демографического роста, запасы природных ресурсов постоянно сокращаются, обсуждается его влияние на экономику Узбекистана и пути его устранения, делаются выводы. и предложения включены

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, экологическая устойчивость, экологическая проблема.

Abstract. In the article, the increase in the standard of living of mankind is due to environmental risks, in particular demographic growth, the reserves of natural resources are constantly decreasing, its impact on the economy of Uzbekistan and ways to eliminate it are discussed, conclusions are drawn. and suggestions are included

Keywords: green economy, sustainable development, environmental sustainability, environmental problem.

Экологик барқарор ривожланишга ўтиш ва яшил иқтисодиётни шакллантириш долзарб масалалардан бўлиб, яшил иқтисодиёт глобал иқтисодий ва экологик муаммоларни ҳал қилишга қаратилган иқтисодиётдир. Яшил иқтисодиёт-бу инсоннинг ер ресурсларига масъулиятли муносабатини назарда тутадиган иқтисодий ривожланиш модели. Бу бойликнинг ўсиши ва табиий ресурсларни сақлаш ўртасида оқилона муросани топишга қаратилган. Яшил иқтисодиёт концепциясини шакллантириш учун асослар ўтган асрнинг 80-йиллари охирида барқарор ривожланиш концепцияси доирасида яратилган. Барқарор ривожланишликнинг кўплаб таърифлари мавжуд, лекин энг кенг тарқалган ва умумий қабул қилинган таъриф 1987 йилда G. Н. Брундланд раҳбарлиги остидаги БМТ комиссия томонидан таклиф қилинган таъриф бўлиб, “Барқарор ривожланиш-бу келажак авлоднинг ҳаётий эҳтиёжларини хавф остида қўймасдан, замонавий авлодларнинг заруриятларини қондираоладиган ривожланишдир.” [3]

Ҳозирги вақтда инсоннинг табиат қонунлари ва экологик хавфлар ҳақидаги билимларининг етарли эмаслиги сайёрадаги оғир экологик инқирозга олиб келди. Шунинг учун ҳам экологик оқибатлари ноаниқ бўлган табиатни эксплуатация қилувчи янги мегапроектларга ҳам жуда эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлишни талаб этади. Акс ҳолда, ушбу хатарлар жуда хилма-хил бўлиб, улар иқлим ўзгариши ва қурғоқчилик каби

турли хил муаммоларга олиб келди. Янги яшил иқтисодиётнинг асосий мақсади атроф-муҳит учун хавфларнинг сезиларли даражада камайиши ва ушбу хавфларнинг таназзулидир.

Айниқса, ҳавонинг ифлосланиши, Ўзбекистоннинг шаҳар жойларида долзарб экологик муаммо даражасига чиқиб бўлди. Саноат чиқиндилари, эскирган инфратузилма ва эскирган транспорт воситалари ҳаво сифатининг ёмонлашишига сабаб бўлмоқда. Бу аҳоли саломатлигига катта хавф туғдиради, чунки нафас олиш касалликлари ва бошқа тегишли соғлиқ муаммолари тез-тез учрайди. Чиқиндиларни ташлаш бўйича қатъий қоидаларни жорий этиш, тоза технологиялардан фойдаланишни рағбатлантириш ва жамоат транспорти инфратузилмасини яхшилаш мамлакатда ҳаво ифлосланишини камайтиришга ёрдам беради.

Ва ниҳоят, чиқиндиларни етарли даражада бошқариш Ўзбекистонда жиддий экологик муаммо ҳисобланади. Чиқиндиларни йўқ қилиш объектларининг етарли емаслиги ва чиқиндиларни нотўғри бошқариш амалиёти ер, сув омборлари ва ҳавонинг ифлосланишига олиб келади. Чиқиндиларни бошқариш бўйича комплекс стратегияларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, шу жумладан қайта ишлаш дастурлари, чиқиндиларни саралаш ва тегишли чиқиндиларни қайта ишлаш корхоналарини ташкил этиш жуда муҳимдир. Иқтисодиёт ресурслардан самарали фойдаланиш ва чиқиндиларни йўқ қилишга ёрдам берадиган имтиёзлар бериш орқали сайёрамизнинг ифлосланишини олдини олиш ўта зарур масала ҳисобланади.

Бу борада Ўзбекистон БМТнинг Барқарор тараққиёт мақсадлари ҳамда Иқлим бўйича Париж битимига қўшилган. Шунингдек, 2019 йилда Ўзбекистон “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегияси”ни қабул қилди. Ушбу стратегияда мамлакатда углерод сарфини кескин камайтириш, иқтисодиётнинг барча тармоқларида экологик тоза ва ресурс тежамкор технологияларни жорий этиш, қайта тикланувчи, самарали энергия манбаларидан кенг фойдаланиш кўзда тутилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-436-сон “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қароридан 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш, Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегияси доирасида «яшил» ва инклюзив иқтисодий ўсишни таъминлаш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш ҳамда иқтисодиётнинг барча тармоқларида ресурсларни тежашни янада кенгайтириш чора-тадбирлари бўйича дастур ва 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш бўйича ҳаракатлар режаси белгилаб олинди. [1]

Салбий экологик тенденцияларнинг давом этиши бутун инсоният учун ҳам, алоҳида мамлакатлар учун ҳам ўта хавfli оқибатларга олиб келиши мумкин. Дунё аҳолиси 2040 йилга келиб 7 миллиарддан 9 миллиард кишига кўпаяди ва ўрта синф истеъмолчиларининг сони келгуси 3 йил ичида 20 миллиард кишига кўпаяди ва ресурсларга бўлган талаб шиддатли равишда ошади. 2030 йилга келиб дунё аҳолисининг озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжи камида 50%, энергия 45% ва сув ресурслари 30% га ошади ва буларнинг барчаси экологик чегаралар кенг иқтисодий ўсишга янги чекловлар қўйган бир пайтда содир бўлади.

Шунингдек, келгуси ўн йилликларда жаҳон озиқ-овқат нархлари реал равишда 30-50% га кўтарилишини кутишимиз мумкин, бу эса нархларнинг беқарорлигини оширади ва юз миллионлаб одамларнинг аҳолини ёмонлаштиради. [4]

Ушбу ҳолат асосан аҳолини сонини ўсиб бориши билан боғлиқ ҳолда юзага келиши прогноз қилинмоқда, чунки одамлар дунёнинг табиий маҳсулотини тобора кўпроқ истеъмол қилмоқдалар. Яшаш шарт-шароити ривожланган сари инсонлар эҳтиёжлар чексизликка қараб кетмоқда. Мамлакатимизда 2024 йилнинг 1 январь ҳолатига доимий аҳоли сони 36 799,8 минг кишини ташкил этди [5] ва ҳар йили аҳоли сони 450-500 мингтага кўпайиб бормоқда. Бунинг оқибати табиатда ёввойи жонзотлар тобора камайиб бормоқда ёки баъзи турлари эса аллақачон йўқ бўлиб кетган. Кўплаб ҳайвон турлари йўқ бўлиб кетиш арафасида, дунёнинг кўп жойларида чучук сув аллақачон кам, табиий ҳолда балиқ овлаш камайиб бормоқда. Иқлимда глобал иссиқ бўронларнинг кўпайишига ва беқарор об-ҳавога олиб келди. Ушбу ҳолатни кўзда тутилмаган табиат инжиқликлари, инсонларнинг табиатга бўлган аёвсиз муносабатлари, сиёсий ва биологик урушлар ва бошқа глобал омилларнинг юзага келиши жараёни янада тезлаштириши ва ёмонлаштириши мумкин. Ана шундай шароитда чекланган ер ва сув захираларидан унумли фойдаланиш, экологик муаммоларни бартараф этиш, «яшил» иқтисодий ривожлантириш жуда ҳам аҳамиятлидир. Асосий мақсад – «яшил» ўсишни таъминлаш ва бу орқали яқин истиқболда «яшил» технология, «яшил» кимё, «яшил» ҳудуд, «яшил» транспортга ўтиш талаб қилинади

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев.Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси китобида “Яшил иқтисодий”га ўтиш стратегиясини ҳаётга тадбиқ этиш орқали иқтисодийнинг энергия ва ресурс сиғимдорлигини қисқартириш, ишлаб чиқаришга тежамли технологияларни кенг жорий қилиш, қайта тикланувчи технологиялардан фойдаланишни кенгайтириш, атом энергетикасини ривожлантириш мақсадга мувофиқлигини айтиб ўтди. [2]

Демак бунинг учун аввалам бор “Яшил” иқтисодийга ўтиш ва экологик муаммоларни тезроқ бартараф этиш учун юртимизда энергоресурслар, сув ва ердан тежамкорлик билан фойдаланиш, электр энергияси ишлаб чиқариш ва чиқиндиларни қайта ишлашга инвестиция киритиш, давлат хусусий-шериклик тамойилини кучайтириш зарур.

Хулоса қилиб айтганда иқтисодийнинг барқарор ривожланиш концепцияси нафақат экологик муаммоларга қарши курашишнинг халқаро ва давлат даражасидаги вазифаси, балки замонавий оила, жамият, бизнес ва инновацияларга тегишли ижтимоий-маданий йўналиш субъектларининг ҳам асосий вазифасидир.

Педагогик фаолият тажрибамга асосланиб менинг фикримча халқимизнинг экологик саводхонлиги, билими ва дунёқарашини ошириш лозим. Чунки ота боболаримиз тарбиясида хаттоки ариқларда оқаётган сувга тупириш ва чиқиндиларни ташлаш ҳам мумкинмаслиги ўргатилган эди. Эндиликда ман шу каби беозор ва маънавий тарбиялар йўқолиб кетган. Шунинг учун “Яшил иқтисодий”га ўтишда аввало тарбия ва таълимни оиладан, сўнгра мактабгача таълим муассасаларидан бошлаш лозим деб биламан.

Шу ўринда менинг таклифларимдан яна бири олий таълим муассасаси талабаларининг иқтисодий ва экологик маданиятларини ривожлантириш жараёнида олий таълим тизимида ўқитилаётган фанларга ўз йўналишига кўра барқарор ривожланиш ва унда яшил иқтисодийнинг ўрнига оид бўлган тушунчаларни, уларнинг аҳамиятини, мажбурияти ва натижаларини киритиш лозим.

REFERENCES

1. Sultanov Alisher Sabirjanovich, R.Nurimbetov, N.Nazirov, K.Tashmuhamedova, New challenges in housing management for a better life in Uzbekistan (Q4), International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol.24, Issue 05, 2020, pp. 4937-4945. DOI:10.37200/IJPR/V24I5/PR2020203, <https://www.psychosocial.com/article/PR2020203/20554>
2. Sultanov Alisher Sabirjanovich, R.Nurimbetov, T.Xasanov. Improvement of the management system of housing and communal services in Uzbekistan, International Scientific Journal, Theoretical & Applied Science. Vol.71, Issue 03, 2019, pp. 66-71.
3. DOI: 10.15863/TAS <http://www.t-science.org/arxivDOI/2019/03-71/PDF/03-71-9.pdf>
4. Sultanov Alisher Sabirjanovich. Prospective foreign experience out come implementations of housing fund management in Uzbekistan International Scientific Journal, Theoretical & Applied Science. Vol.84, Issue 04, 2020, pp. 201-207. DOI: 10.15863/TAS
5. <http://www.t-science.org/arxivDOI/2020/04-84/04-84-36.html>
6. Sultanov Alisher Sabirjanovich, Foreign Experience in the Development of the Housing and Communal Services Market on the Basis of Public-Private Partnership, EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY. Volume 19, July, 2022.
7. <http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/797>
8. Sultanov Alisher Sabirjanovich. From the housing fund in the communal economy improving the organization of effective use, WEB OF SCIENTIST: INTERBATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. Volume 3, Issue 7, July, 2022. DOI: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HJ537>
<https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/2204>
9. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. The role of foreign investment in the economy of country, INDO – ASIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH(IAJMR). Volume – 5; Issue - 2; Year – 2019; Page: 1640 – 1647 DOI: 10.22192/iajmr.2019.5.2 www.jpssscientificpublications.com
10. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. Innovative development of economy: factors, opportunities and experience, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 11, Issue 2, February-2020
11. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o‘rni, Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. Ijtimoiy, Iqtisodiy, ilmiy, ommabop jurnal
12. 2024-yil 29-fevral. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=0U8wZT8AAAAJ&citation_for_view=0U8wZT8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C
13. 9. Isaeva N.Kh, Eldorbekov Gafurbek Iskandarbek oglu. Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Spanish Journal of Innovation and Integrity; Vol. 6 (2022): Spanish Journal of Innovation and Integrity; 2023/8/21 <https://dspace.umsida.ac.id/handle/123456789/10890>
14. 10. Isaeva N.Kh, Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Scienceweb academic papers collection 01.01.2022 <https://scienceweb.uz/publication/4405>
15. 11. Исаева Наргиза Хамидовна. Укрепление ресурсной базы коммерческих банков на основе инноваций, Наука и образование сегодня. 2021 3 (62)

- https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckeZcAAAAJ&citation_for_view=HWckeZcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
16. 12. Исаева Наргиза Хамидовна, Г.Ибрагимова. Формирование навыков экономической культуры будущих педагогов современной системы образования, Наука и образование сегодня. 2018 4 (27) 65-66
17. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckeZcAAAAJ&citation_for_view=HWckeZcAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
18. 13. Isaeva N.Kh. Effective ways to prepare future managers for economic activities, Экономика и социум. 2023 1(104) <https://cyberleninka.ru/article/n/effective-ways-to-prepare-future-managers-for-economic-activities>
19. 14. Isayeva Nargiza Xamidovna, Omonxonova Muslimaxon Paxlavonxo'ja qizi. Raqamlashtirish sharoitida ta'limni moliyalashtirish va bo'lajak menejerlarni iqtisodiy faoliyatga tayyorlash, E Conference Zone/ 24.12.2022 54-57
20. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1816>
21. 15. Наргиза Хамидовна Исаева. Современное развитие коммерческих банков в узбекистане, Наука и образование сегодня. 2022 2 (71) 62-63
22. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-razvitie-kommercheskih-bankov-v-uzbekistane>
23. 16. Наргиза Хамидовна Исаева. О теоретических и практических аспектах депозитных операций коммерческих банков на основе инноваций, Вестник науки том 2, 1 (22)141-145
24. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-teoreticheskix-i-prakticheskix-aspektah-depozitnyh-operatsiy-kommercheskih-bankov-na-osnove-innovatsiy>
25. 17. Наргиза Хамидовна Исаева. Формирование финансовой компетентности у будущих специалистов по менеджменту образования, Вестник науки 2022, Том 5(50) <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-finansovoy-kompetentnosti-u-buduschih-spetsialistov-po-menedzhmentu-obrazovaniya>
26. 18. Nargiza Hamidovna Isaeva. Development of ensuring a resource base of joint-stock banks based on innovations, Theoretical & Applied Science, 2019 № 4 <https://elibrary.ru/item.asp?id=39211356>
27. 19. Komolov Sadiriddin Xayriddinovich. Creating an attractive environment based on innovative investments in pharmaceutical industry, Journal of Management Value & Ethics, April-June 22 Vol. 12 No. 2, <https://www.jmveindia.com/journal/APRIL-JUNE-18-6-22.pdf>
28. 20. Комолов Садириддин Хайридинович. Формирование инновационных инвестиций в стратегическую деятельность промышленных предприятий, Научно-аналитический журнал “Наука и практика”, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Т. 14. № 3 (47). 2022 [https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20\(47\).pdf](https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20(47).pdf)
29. 21. Khamitova Mavluda Sindarovna. Statistical study of population migration processes in Uzbekistan, International bulletin of applied science and technology. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969047>
30. 22. Tuschiyeva Madina Gaffarovna. For The Research Title “Innovative strategies of foreign banks”, International Journal of Management and Economics Fundamental. 2023-12-24

31. <https://doi.org/10.37547/ijmef/Volume03Issue12-11>
32. 23. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-436-сон “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодийга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/6303230>.
33. 24. Мирзиёев.Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент. “O’zbekiston” нашриёти, 2021.- 464 б.
34. 25. Наше общее будущее. Доклад международной комиссии по окружающей среде и развитию: Пер. с англ. / Под ред. и с посл. Евтеева С. А. и Перелета Р. А. М.: Прогресс, 1989
35. 26. Зелёная экономика и цели устойчивого развития для России: коллективная монография / Под науч. ред. С. Н. Бобылёва, П. А. Кирюшина, О. В.Кудрявцевой. — М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. — 284 с.
36. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги. <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/39033-2023-2#yanvar-dekabr>
37. Гаибназарова З.Т., Юсупхожаева Ф.Д. Формирование механизма взаимодействия и интеграции национальных инновационных систем Республики Узбекистан и зарубежных стран мира. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2021. Т. 13. № 4 (44). С. 83-93.
38. Gaibnazarova Z.T. Development of research and educational activities at automotive industries. Человеческий капитал и профессиональное образование. 2021. № 3 (37). С. 63-76.
39. Гаибназарова З.Т., Абирова Н.Ш. Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2020. Т. 12. № 2 (38). С. 56-64.
40. Гаибназарова З.Т. Анализ возможностей повышения эффективности человеческого ресурса в совершенствовании развития промышленных предприятий. Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. № 2. С. 145-163.
41. Гаибназарова З.Т. Управление персоналом и инновациями в Узбекистане: проблемы трансфера технологий. Социально-трудовые исследования. 2018. № 4 (33). С. 113-118.
42. Gaibnazarova Z.T. Relationship of human capital with intellectual capital and its role in improving the economic efficiency of enterprise production. Человеческий капитал и профессиональное образование. 2020. № 2 (32). С. 4-11.
43. Гаибназарова З.Т. Тенденция развития мировой и отечественной автомобильной промышленности в современных условиях. Экономика и финансы (Узбекистан). 2021. № 5. С. 2-11.
44. Гаибназарова З.Т. Инвестиции в человеческий капитал как драйвер увеличения его стоимости. В сборнике: Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона. Сборник материалов международной научно-практической конференции. 2020. С. 183-187
45. Гаибназарова ЗТ. Влияние Человеческого Капитала на переход от информационного общества к цифровой экономике. Архив научных исследований. 2022 Jun 28;4(1).

46. Гаибназарова З.Т., Солиева Б.Т., Иминова Н.А. Прогнозирование риска банкротства в слабо формализованных процессах. НАУКА и ТЕХНИКА. 2024 Feb 5;23(1):80-6.; Gaibnazarova Z.T., Solieva B.T., Iminova N.A. Forecasting the Risk of Bankruptcy in Poorly Formalized Processes. Наука и техника. 2024;23(1):80-6.
47. Gaibnazarova Z.T. Artificial Intelligence and Smart Railway Transport as a Tool to Accelerate the Transformation Process in Uzbekistan. InDigital Transformation: What are the Smart Cities Today? 2024 Feb 1 (pp. 261-274). Cham: Springer Nature Switzerland.
48. Talatovna G.Z. Yashil ish o'rinlarini yaratish orqali ekologik barqaror iqtisodiyotga adolatli o'tish strategiyasi: doi. org/10.5281/zenodo. 10555207. Pm-fan yangiliklari konferensiyasi. 2024 Jan 27;1(1).
49. Talatovna G.Z. Increasing the effectiveness of higher education in improving national human capital. Science and innovation. 2023;2(Special Issue 7):5-11.
50. Гаибназарова З.Т., Лавренова О.А. Перспективы совершенствования прогнозирования валового внутреннего продукта регионов на основе математических моделей. Prospects for improving the forecasting of the gross domestic product of regions based on mathematical models. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 49-51.
51. Пономарёва Н.П., Гаибназарова З.Т. Интеграция потенциала кластера и технопарка для реализации инновационных проектов. Integration of cluster and technopark potential for innovative projects. XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства: сборник материалов. – Минск: БНТУ, 2023. – С. 281-283.